

GALINA COCEAROVA – VALORIFICAREA PATRIMONIULUI COMPONISTIC DIN REPUBLICA MOLDOVA ÎN ACTIVITATEA ȘTIINȚIFICĂ ȘI DIDACTICĂ

Eripitur persona, manet res!
(„Omul dispare, opera rămâne”)
LUCRETIUS

Muzicologia din Republica Moldova este de neperceput fără reputata cercetătoare – Doamna Galina Cocearova. Investigațiile G. Cocearova au adus o contribuție semnificativă întru evoluția teoretico-analitică a muzicologiei autohtone și întru valorificarea științifică a creației componistice din Republica Moldova.

Galina Cocearova s-a născut în Baku, Azerbaidjan SSR, la 22 ianuarie 1944. În 1967 a absolvit facultatea istorico-teoretică de compoziție a Institutului de Stat de Muzică și Pedagogie Gnesin, clasa prof. A. Stepanov, ulterior, în 1973 a urmat și un curs postuniversitar la Institutul Pedagogic de Stat Gnesin. Din 1978 devine membru al Uniunii Compozitorilor din URSS, ulterior Membru al Uniunii Compozitorilor din Rusia (Moscova), Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din Republica Moldova, Uniunea Teatrală din Republica

Moldova, Uniunea Muzicienilor din Republica Moldova.

Personalitate de vază, G. Cocearova, profesor universitar, doctor în studiul artelor, a lăsat drept moștenire realizări complexe atât în domeniul științific, fiind autoare a circa 300 lucrări științifice și publicistice, articole și monografii, cât și în cel al educației – desfășurând o activitate vastă, de 45 de ani la Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice (din 1974), ținând cursuri de Armonie, Solfegiu. G. Cocearova a marcat și a format mai multe generații de muzicologi și compozitori, muzicieni de vază, de o deosebită valoare didactică sunt cele 2 volume „Armonia” (2001, 2003) semnate de G. Cocearova și V. Melnic – cărți de căpătâi nelipsite din bibliotecile de specialitate, manual pentru instituțiile de învățământ muzical superior.

Fiind conducător de teză de doctorat. Galina Cocearova a transmis doctoranzilor experiența sa de cercetare, ghidându-i în imensa cantitate de informație existentă la ora actuală. Astfel sub conducerea ei au fost susținute tezele de doctorat: *Concertul pentru pian în creația compozitorilor din Republica Moldova în a doua jumătate a sec. XX – începutul sec. XXI*, autoare Alona-Olga Vardanean (în 2016), *Concertele instrumentale ale lui A. Eshpay: concepția genului și problema dialogului*, autoare Elena Sambriș (în 2011).

În spectrul larg al tematicii abordate în investigațiile G. Cocearova se remarcă contribuția cercetătoarei la valorificarea științifică a componisticii din Republica Moldova sub aspectul etnogenezei cultural-muzicale. Un loc aparte ocupă articolele consacrate problematicii stilului național, a studiului substratului folcloric multi și intercultural din creația compozitorilor autohtoni, a interconexiunilor culturale moldo-ruse, or, în sensul „sintezei modale” moldo-evreiești din creația componistică autohtonă, menționăm articolele: „Procedee facturale noi, influențate de folclorism, în muzica compozitorilor din Moldova” (1997), „Manifestări ale stilului național în muzică sub aspectul problemei etnogenezei culturale și etnologiei muzicale” (2009). Printre preocupările recente se numără: „Problema compozitor și folclor: factorii constructivi ai stilului” unde autoarea abordează relația compozitor – folclor din

perspectiva intertextuală a formării stilului, remarcând faptul că în muzica academică ”apelarea la sursele primare ale artei tradiționale generează apariția unui șir de factori de constituire stilistică, atât în domeniul formării unui stil național cât și în sfera etnoculturii, privită ca un sistem stabil, integral. Se relevă rolul folclorului ca fiind un cod genetic al etnoculturii, precizând și alți factori ce funcționează la nivelurile discursului muzical și al limbajului muzical, contribuind la formarea „flexibilității limbajului” și, ca urmare, a „flexibilității stilului” (2017).

Este cunoscut faptul că o bună prietenie o lega pe G. Cocearova cu compozitoarea Zlata Tkaci. Personal, fiind discipola doamnelor la tezele de licență, am fost martorul colaborării lor profesionale dar și a legăturii calde, pur omenești. Creației compozitoarei Zlata Tkaci Dna Galina Cocearova i-a dedicat un studiu monografic și o serie de articole științifice axate pe cercetarea ciclurilor vocale, din perspectiva a hipertextului, a imagisticii și a mijloacelor de expresie, abordând ”Polilingvismul bazei literare a operelor și a creațiilor vocale de cameră” (2013) și analizând până și ultima ei lucrare simfonică ”Tenebre” (În: Anuar științific: Muzică, Teatru și Arte plastic. Nr.4 (17), 2012).

G. Cocearova a fost printre puținii muzicologi autohtoni, care au abordat dimensiunea conceptuală și cea a relației audio cu cea vizuală, din 2014 preocupările sale fiind axate pe problematica legată de structura operei audiovizuale și multimedia, preponderent în creația compozitorului Dimitri Chițenco.

Arealul de tendințe prioritare este circumscris problemei relevării și promovării creației unor personalități marcante ale artei muzicale – compozitori și interpreți, muzicologi din Republica Moldova. În acest context Galina Cocearova a realizat 2 monografii despre creația Zlatei Tkaci (Chișinău: Literatura artistică, 1979; Chișinău, Pontos, 2000.) și monografia despre creația

lui Boris Miliutin (Chișinău: Literatura artistică, 1987. 108 p.), despre viața și creația cântăreței Valentina Savițcaia (Aurelian Dănilă, Galina Cocearova. *Valentina Savițcaia*. Chișinău: Cartea Moldovei, 2007).

Au fost publicate articole despre creația lui L. Gurov, V. Zagorschi, A. Mulear, Z. Tkaci, D. Chițenco, V. Simonov, V. Axionov, V. Ciolac, I. Macovei, B. Dubosarschi, C. Rusnac, M. Muntean, M. Bieșu, A. Palei, A. Strezeva, S. Strezeva, A. Mahovici și Iu. Lopicus ș. a.

Promovarea patrimoniului muzical din Republica Moldova, a dimensiunilor creației componistice și a celei artistice realizată de cercetătoare a fost înalt apreciată, G. Cocearova, Maestru în Artă (din 2004), a fost laureat multiplu al premiilor în concursuri muzicale organizate de Uniunea Compozitorilor din URSS, Uniunile de creație din Republica Moldova.

La cea de-a XXV-a ediție a Concursului de Compoziție și Muzicologie a fost instituit premiul ”Galina Cocearova”, cu care a fost distinsă Dna Margarita Belâh pentru întreaga activitate muzicologică.

Pentru mulți discipoli centrul cultural al Chișinăului însemna Filarmonica Națională ”Serghei Lunchevici” și, la o intersecție doar, apartamentul la parter unde locuia Doamna Galina Cocearova, care cu regret, în anul 2020 (30 ianuarie), a trecut în lumea celor drepți.

Pe lângă situația fără precedent legată de răspândirea pandemiei COVID-19, anul 2020 a făcut ca în locul inimii Chișinăului și în al nostru să rămână un gol irecuperabil.

Dezvoltarea direcțiilor științifice investigate de cercetătoare va permite elucidarea multor probleme în știința muzicologică și indubitabil, muzicologul Galina Cocearova va rămâne în memoria noastră ca un Om cu suflet mare.

Valeria BARBAS